

15. *Smith M., Butovsky J.* Profitability and the Roots of the Global Crisis: Marx's 'Law of the Tendency of the Rate of Profit to Fall' and the US Economy, 1950—2007 // *Historical Materialism*. 2012. No. 20. P. 39—74.

16. *Smith M.* Invisible Leviathan. Marx's Law of Value in the Twilight of Capitalism. Leiden Boston: Brill, 2019.

17. *Struik D.* Concerning Mathematics // *Science and Society*. 1936. No. 1. P. 94.

References

1. *Anderson P.* Razmyshleniya o zapadnom marksizme, Na putyah istoricheskogo materializma. M.: Inter-Verso, 1991. — 272 s.

2. *Lenin V.I.* Poln. Sobr. soch. T. 29. M.: Gospolitizdat, 1963. 782 s.

3. *Marks K., Engel's F.* Soch. 2-e izd. M.: Politizdat, 1961—1975.

4. *Marks K.* Kapital. T. 1. M.: Gospolitizdat, 1949. 794 s.

5. *Marks K.* Ekonomicheskie rukopisi 1857—1861 gg. (Pervyj variant «Kapitala»). V 2 ch. CH. 1—2. M.: Politizdat, 1980.

6. *Plekhanov G.V.* Izbrannye filosofskie proizvedeniya: V 3 t. M.: Gospolitizdat, 1956.

7. *Hoshimura SH.* Teoriya vosproizvodstva i nakopleniya kapitala. M.: «Progress», 1978. 256 s.

Т.В. РАХИМОВ

Управление изменениями (философско-религиозный взгляд)*

Аннотация. Статья посвящена сравнительной оценке научного и философско-религиозного подхода к курсу «Управление изменениями». Целью работы является расширение области исследо-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Кузнецов А.В. Россия в мировой экономике: необходимость стратегических перемен // *Философия хозяйства*. 2024. № 1. С. 137—154. DOI:

вания предмета с фокусировкой на основной теме. Практическая реализация идей по рецептам курса «Управления изменениями» может не только вынужденно ограничиться полумерами на пути к желаемому состоянию, но также получить отрицательный результат. Сухой системный подход, без учета культурных особенностей, без понимания связей мира духовного и материального не позволит объективно оценить ситуацию и объект воздействия. По мнению автора, философско-религиозный взгляд позволяет глубже увидеть возможности человека в сфере трансформации реальности. Духовное состояние субъекта власти оказывается значимым параметром результативности управления. Материал исследования может быть использован в развитии экономической науки, позволив шире видеть взаимодействие человека и бытия.

Ключевые слова: управление изменениями, прикладная экономика, экономическая наука, антропология.

Abstract. The article is devoted to a comparative assessment of a scientific and philosophical-religious approach to the course Change Management. The aim of this work is to expand a field of study of the subject with a focus on the main topic. Practical implementation of ideas according to the Change Management course can not only be forced to be limited to half-measures on the way to the desired state, but also to get a negative result. A dry system approach without taking into consideration cultural characteristics, without understanding the connections between the spiritual and material worlds will not allow an objective assessment of the situation and the object of influence. According to the author, the philosophical-religious view allows a deeper understanding of the possibilities of man in the area of reality transformation. The spiritual state of the subject of power turns out to be a significant parameter of the efficiency of management. The material of the study can be used in the development of economic science, allowing a broader view of the interaction between man and being.

Keywords: change management, applied economics, economic science, anthropology.

УДК: 338
ББК: 65в

Введение

Курс под названием «Управление изменениями» является одним из предметов прикладного экономического обучения. Предполагается, что для выживания организации необходимо постоянно адаптироваться под изменчивость окружающей деловой среды и внутренней эволюции организации. Некоторые изменения видятся как результат решений, принятых внутри организации, другие связаны с решениями, принятыми вовне. В качестве внутренних угроз воспринимают стагнацию или групповые конфликты. Источниками внешних угроз представляют конкурентов и государство. Так, например, конкурентная борьба принуждает снижать цены, а забастовка — повышать заработную плату. В изменяющихся условиях менеджменту необходимо выбирать эффективный метод адаптации организационной системы, создавать новые регулирующие механизмы для сохранения и продолжения развития организации.

Рис. 1. Движущие силы изменений [12, 16]

На рисунке 1 организация представляется специально структурированной системой, предназначенной для некой деятельности. Организация постоянно взаимодействует с внешней средой, под которой понимается, прежде всего, рынок.

Лозунг «устойчивого развития» провозглашен в качестве основного вектора экономической деятельности организации. Под этим термином экономисты подразумевают непрерывный процесс удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений. Предусматривается, что *устойчивое развитие* охватывает изменения в трех областях: финансах, социальной ответственности и экологии. Ожидается, что знание передовых методов управления создаст условия длительных отношений с другими организациями и личностного развития сотрудников. Считается, что передовые методы управления должны соответствовать требованиям экологичности продукции и безопасности. В учении присутствует убеждение, что современная экономическая деятельность полностью защищена международными и локальными правовыми нормами. Таким образом, модели управления раскрывают себя как инструменты социального контроля.

Основные причины неопределенности экономисты видят в следующем:

- 1) рост объема знаний, которыми владеет человечество: объем знаний «удваивается каждые пять-семь лет», что влечет за собой удвоение количества новых ситуаций [14, 23]; непрерывный поток технических изобретений толкает экономику к движению, которое всегда направлено к росту выручки и доходов;
- 2) усиление и глобализация конкуренции;
- 3) изменчивость характера и структуры спроса.

Методика курса «Управления изменениями» предусматривает следующий подход:

- 1) внедрение прогрессивных технологий и новых образцов продукции;
- 2) совершенствование организационной структуры на основе делегирования полномочий;
- 3) повышение квалификации работников.

Управление проектом изменения — это тщательно спланированная система мер, направленных на решение поставленной задачи. В моделировании предстоящих изменений выделяют цель, логику действий, ожидаемые риски. Также отмечают оборонительные и наступательные аспекты предстоящих изменений. В процессе подготовки к изменениям фиксируют объемы необходимых ресур-

сов. Считается, что недостаточно четко спланированные изменения скорее всего окончатся неудачей из-за появления непредвиденных обстоятельств. Успех в осуществлении изменений может быть достигнут, только если решения последовательны и соответствуют ситуации.

Задача изменений — в следовании более четким целям благодаря лучшей структурированности с помощью рациональных стратегических расчетов. Речь идет об обнаружении такого способа последовательности действий, который выгодно трансформирует реальность. В соответствии с выбранной целью менеджмент должен сформировать последовательность шагов в календарном плане, благодаря которым организация преобразится в желаемое состояние. При планировании изменений путь из текущего состояния в будущее теоретически дробится на этапы, каждый из которых имеет свою локальную подцель и срок воплощения. Для лучшей визуализации метода схематично составляется древо подцелей, в котором отражены связи между подцелями и средства, необходимые для их достижения. Перед каждым подразделением организации формируются задачи, которые должны быть выполнены для достижения этих подцелей. Сумма достигнутых подцелей должна привести организацию к основной цели. Новое состояние должно обеспечить предприятию желаемый уровень устойчивости в рамках принятой концепции и снизить неопределенность. Предприятие в конце пути представляется в виде непотопляемого корабля, продолжающего свой путь к росту доходов.

Вместе с тем отмечается, что, спустя краткий период времени, в связи с непрерывным течением обстоятельств в любой утвержденный план уже необходимо вносить коррективы.

Учение об управлении изменениями предполагает не только реактивное, приспособительное реагирование на произошедшие изменения конъюнктуры, но и некоторую превентивную активность руководства организации. Своевременное, с опережением, инициирование руководителем перемен позволит ему действительно управлять изменениями. Развитие организации «основано на управленческих ценностях менеджеров» [14, 23]. Подразумевается, что обилие незапланированных изменений отражает некомпетентность руководства, неспособность предвидеть и заранее подготовиться к

предстоящим изменениям. В то же время, допускается изменчивость на пассивной адаптации действующих лиц.

Организации создаются людьми и ими изменяются. Организационное изменение также сопровождается изменением людей. В качестве одной из угроз при осуществлении нововведений выделяют сопротивление сотрудников по экономическим или социально-психологическим причинам. Недовольство и возмущение персонала могут помешать руководству закрепить изменения. Это противодействие снизит устойчивость управленческих нововведений, вплоть до их нивелирования с устранением властного давления. Для снижения противодействия руководителям рекомендуется вести диалог с персоналом, от которого также ждут преобразования, так как согласие в цели сплачивает персонал.

В учении об управлении изменениями окружающая среда представляется миром хаоса. Изменчивость внешней среды воздействует на организацию, понуждая руководство к неким действиям. В то же время отмечается, что внешняя среда не безобидна, она способна наказывать организацию, выдвигая противоречивые требования, к которым организация должна адаптироваться. Таким образом, причина изменений сокрыта вне организации, действия менеджмента в управлении представляются способом реагирования.

Предлагаемые рецепты управления изменениями значительно различаются: одни экономисты рекомендуют проводить изменения авторитарно, посредством жесткой иерархии власти, другие настаивают на децентрализации власти с максимальным делегированием полномочий и усилением горизонтальных связей. Таким образом, задача сводится к поиску границы разграничения власти между центром и подразделениями.

Одной оптимальной стратегии изменений не существует, хотя есть немало примеров успешных решений. Однако успешные решения одних оказываются неудачными для других. Любая система рассматривается как частная модель в рамках общей теории управления изменениями. Таким образом, учение предлагает набор рецептов, исходя из опыта других, однако не дает гарантии результативности.

Обращается внимание на жизненные циклы, проживаемые каждой организацией: рождение, рост, становление и делегирование

полномочий, интеграция подразделений, формализация планирования. Рекомендуется прилагать разумные усилия для сглаживания переходов между этапами, в целях управления этими изменениями.

Ряд экономистов рекомендуют учитывать совокупность культурных особенностей, так как «традиционные ценности имеют тенденцию брать верх над современными» [18]. Эти ценности рождены не в бизнесе. Они определяют формальные и неформальные правила, регулирующие отношения между людьми и группами. Человечество не представляет собой сплошную массу людей, народы различаются по нравам, традициям и культуре, пронизывающим саму структуру социальных отношений, в том числе и в экономике [18]. Традиции заложены глубоко в людях, проявляясь бессознательно. Культуры народов не универсальны, они разнообразны и уникальны для каждой страны. Когда управление происходит с уважением к культуре и традициям страны, оно благодарно принимается. «Человек — это не животное, которое стремится не к оптимизации, а к удовлетворению своего выбора относительно своих культурных ценностей» [19]. Так, например, если для Швейцарии характерна приверженность к хорошо выполненной работе, соблюдению правил, при этом отсутствует беспокойство о цене, при условии, что клиент удовлетворен, то во Франции акцент смещен к оригинальности, атмосфере творчества и воображения. Если в Швейцарии хороший продукт — это качественный продукт, то для французов значение качества укладывается в демонстрацию технических показателей. Если во Франции необходимо проявлять милосердие в отношении к подчиненным, то в США достаточно быть справедливыми. Если в США на первом месте — прописанный функционал, то во французском обществе каждый склонен самостоятельно интерпретировать свои обязанности, так как «обязанности устанавливаются обычаями профессиональной группы, к которой человек принадлежит, а не конкретными целями, определенными вышестоящим руководителем» [17]. Если в США от государства ждут законности, то во Франции — справедливости. Если в американской концепции поставщик обслуживает клиента, то француз в сотрудничестве лишь «оказывает услугу», подчинение из страха или корысти для него унижительно.

По мнению французских социологов Ф. д'Ирибан и М. Крозье, причина различий в подходе к управлению лежит в области религии. Так, утверждает Ирибан, основой концепции равенства в США стало желание «свободного объединения граждан... перед Богом» [17]. Пуританские идеалы первых иммигрантов легли в основу всех институтов и определяют экономическую и политическую жизнь США.

Философско-религиозный подход

Продолжая развитие мысли французских социологов Ф. д'Ирибан и М. Крозье, отметим, что в христианском вероучении мир не хаотичен. Нет случайностей, но есть промысл Божий. Провидение Бога о мире и людях непрерывно, всеобъемлюще и всемогуще. Вся Вселенная подчиняется воле Творца, буквально — «тигр не может перестать быть тигром»⁴, а вот человек обладает привилегией права выбора.

Термин «Провидение» непременно присутствовал в трудах европейских экономистов с начала XVIII в. Под этим термином подразумевали непрерывное управление Богом миром посредством данных им законов. Экономисты полагали необходимым открыть эти законы, чтобы следовать им для обеспечения гармонии между человеком и миром. Так родилась экономическая наука. Например, Пьер де Буагильбер (1646—1714) полагал, что Провидение соучаствует человеческой экономике и «немедленно мстит общим замешательством, как только увидит, что... не доверяют ее знанию и мудрости ее действий» [15, 10]. Адам Смит (1723—1790) в известной работе ссылался на «Невидимую руку», приводящую тайным образом частные интересы к общему. По мнению Сисмонди (1773—1842), задачей Провидения является увеличение счастья людей на земле [10, 140]. Фредерик Бастиа (1801—1850) был убежден, что вечные законы Провидения сохраняют порядок, гармонию, «благо, все большее и большее совершенствование, совершенствование без конца» [1, 9]. Антуан Курно (1801—1877) подчеркивал, что дея-

⁴ Хоце Ортега-и-Гассет (1883—1955), испанский философ: «Mientras el tigre no puede dejar de ser tigre, no puede destigrarse, el hombre vive en riesgo permanente de deshumanizarse».

тельность людей подчинена Провидению, «непреодолимым законам природы, случайностям, которые они вызывают» [16, 8]. Таким образом, причину внешних изменений экономисты видели в Божьем Провидении.

В XX в. в результате доминанты атеистического мировоззрения понятие Провидения было исключено из суждений, вся экономическая деятельность была сведена к механическому обмену. Вследствие такого подхода мир стал представляться хаотично бессмысленным, вынуждая человека действовать наугад, нащупывать ответные шаги, которые без понимания духовной причины почти всегда ошибочны с точки зрения цели творения человека.

Христианское вероучение утверждает, что деловые и жизненные обстоятельства, в которых оказывается организация или человек, формируются Богом. Господь посредством изменения внешних условий бытия ставит всех сотрудников организации перед выбором, прежде всего духовным. Бог конструирует обстоятельства, ориентируясь на духовное состояние каждого участника, вовлеченного в процесс. Человек может мечтать, предполагать, планировать, строить модели, однако события пройдут по сценарию того Режиссера, власть которого над миром безгранична.

Библейское повествование и Святоотеческое Предание изобилуют примерами Божьего участия в делах людей. Например, Исаак сеял ячмень, прилагая усилия как все вокруг, а урожая собрал не в два, не в три раза, а во сто крат больше чем соседи: «так благословил его Господь» (Быт. 26:12). Лаван многократно менял условия вознаграждения Иакову, но каждый раз выигрыш был в пользу пастуха Иакова. Спустя краткое время, по воле Бога, имение Иакова превысило имение Лавана (Быт. 29—31). Благодать Божия была на Иосифе и изливалась во всех его делах, сообщая доброе течение и обильный приход. Благодаря этому Иосиф смог спасти народ Египта от голода (Быт. 39:5).

Может Бог и преграду поставить, которую человеку не преодолеть. Так, Предание повествует как юная Мария Египетская, прибыв с паломниками в Иерусалим на праздник Воздвижения Креста, возжелала войти в храм со всеми. Паломников пришло много, кругом была толчея. И все же заходили все, одна она оставалась одиноко в притворе, как будто какая то сила преграждала ей путь.

Четырежды пыталась она войти, активно работая локтями, но даром трудилась. Когда же Мария задумалась о необычном явлении, и к ней пришло покаяние, то по молитве смогла без труда войти в храм с очередной группой паломников. Сила, прежде возбранявшая, стала ей содействовать.

Бог незримо присутствует в мире и печется о каждом творении. Успех или поражение в делах — все от Господа. Псалмопевец уверяет: «Если Господь не созиждет дома — напрасно трудятся строящие его» (Пс. 126:1). Ради одного праведника Господь благословляет дом или город.

Где же граница возможности человека влиять на исход дела?

Благодать Божия распространяется на всех людей, «Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5:45). Каждому человеку доступно творить, но чтобы что-либо возникло в мире: вещь ли, организация, необходимо согласие Творца. «Без Меня не можете творить ничего», — говорит Господь (Ин. 15:5). Бог сотворил человека свободным, чтобы он выбирал благое своим произволением. Человек, созданный по образу Творца, обладает искрой божественного разума. Ему дан дар быть сотворцом Бога в мире, к которому человек не может добавить даже атома. Труд человека являет действие духа на самого человека и на материю, которой Бог придал необходимую пластичность. Производство — это в первую очередь не материальный, а духовный труд. Когда человек склоняется к добру, Бог подает дополнительную силу к действию. Тогда все обстоятельства дела складываются благоприятным образом, внешне это выглядит как «удачное» стечение обстоятельств. Все окружение начинает содействовать замыслу людей. Усилия недругов становятся бесплодными и не достигают цели. Их зло возвращается к ним, нанося им же урон.

Когда же человек настаивает на своем эгоистичном желании, то Господь может попустить этому делу воплотиться, однако такое творение просуществует относительно недолго. Без содействия Бога, через время, дело «засохнет», т. е. потеряет силу существования, что прежде имело «от корня» общей Божьей благодати. Судьба эгоистичного творения человека подобна вавилонской башне, которая недостроенная разрушилась (Быт. 11:1—9). Внешняя среда как бы

сопротивляется воле человека, как когда-то Марии Египетской в храме. Блаженный Феофилакт Болгарский дополняет, что грешный замысел не только вредит самому человеку, но и лишает его благодати и «сообщаемой от нее помощи и жизни» [11, 426, 427].

Например, в начале XVII в. экономисты-физиократы настаивали на отмене византийской традиции сдерживания конкуренции посредством цеховой организации. Физиократы рекомендовали предоставить свободу конкуренции, полагая, что Провидение само установит необходимый баланс между производителями, торговцами и покупателями, предоставляя всем достаточный ресурс для удовлетворения своих нужд. Буагильбер утверждал, что нарушение баланса интересов сторон повлечет за собой наказание природой, вплоть до апокалиптического последствия, когда «все погибнет» [2, 7]. Когда же Бог попустил людям свободную конкуренцию, ее негативные последствия проявились сразу. Допустив конкуренцию в хозяйственную деятельность, человечество значительно ухудшило условия своего существования. Из трудовой, созерцательной жизнь трансформировалась в непрерывную промышленную войну насмерть. Свободная конкуренция привела общество к распаду на антагонистические группы, создав прежде неведомый класс нищих людей, не имеющих совершенно никакой собственности. Экономика начала болеть новыми болезнями: кризисы, один за другим, стали сотрясать хозяйственное устройство, обрекая многих людей на мучительные страдания.

В мечтательную эпоху Просвещения люди уверовали в прогресс — однонаправленный вектор развития посредством познания сил природы. Ученые полагали, что прогресс благословлен Провидением. Взоры мыслителей обратились к поиску законов природы, чтобы силы ее направить на службу людям. Бог попустил и это желание человека. Ныне прогресс потерял былой блеск, он не принес обещанной свободы и равноправия, но люди еще связывают с ним надежды. Эхо идеи прогресса видится в концепции «устойчивого развития», однонаправленного вектора процесса удовлетворения людских желаний. В ущерб экологии и будущим поколениям.

Что есть изменчивость внешней среды?

Материальный мир отличается суточным кругом и цикличностью сезонов. Природа постоянно находится в привычном преобра-

жени. Мир держится Божьей десницей. В мироздании присутствуют размерность и гармония, только у людей ее нет. Страстность падшего человека, «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская» вносит диссонанс в Божию симфонию (1 Ин. 2:15, 16). Блаженный Августин утверждает, что все то, что мы, не понимая, считаем происходящим случайно, неразумно и без всякого Божьего распоряжения, совершается по Божьему устройению. Логика действий Бога — в приведении ко спасению всех людей, каждого человека. Событие, которое для человека видится неожиданным, творится Богом. При внимательном мысленном рассмотрении можно узреть, как Бог задолго начинает готовить то обстоятельство, которое представится человеку случайным. Если Бог указывает, что даже волос не может упасть с головы человека «без Его воли» (1 Цар. 14:45), то тем более она проявляется в событиях делового мира. Не случайна встреча, не случаен звонок покупателя — их Господь направил.

Все в мире существует лишь потому, что Господь промыслительно соучаствует с каждым. Новое предприятие, по благодати Божьей, изобилует энтузиазмом. Бог содействует началу, приводя клиентов, вразумляя сотрудников на благие решения. Рынок впускает в себя новое человеческое творение. Нет случайных людей в организации, нет случайных покупателей, всех их свел вместе Господь. Будущее предпринимателям видится оптимистично и масштабно. Но только один Бог ведает, чем завершится дело. Вся жизнь человека на ладони Господа, и «все пути Ему известны» (Пс. 138:2—5). Господь видит прошедшее, настоящее и будущее, у Него один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день (2 Петр 3:5—9).

Многие начинания, дерзкие и амбициозные, свершаются в молодые годы. Преподобный Серафим Саровский (1759—1833), говоря о Промысле Божьем о человеке, указывает, что в первую половину жизни, лет до тридцати пяти, Божья благодать дается как бы авансом, для обустройства земной жизни. Господь дает время жизни, чтобы понаблюдать, как человек распорядится дарованными талантами. Многие принимают подобное за должное, не удерживаются и поддаются искушениям. У таких возникает иллюзия о своих особых талантах в управлении.

Враг человеческий не дремлет, он ищет согласие в человеке, старается сперва уверить человека в достоинствах его, потворствуя его страстям. Его советы настойчивы: удержать оплату, обмануть партнера. Таковой исполняется «самоуверенность, высокоумия, самообольщения», он трубит о себе, о делах своих, мщением платя тем, кто противоречит его мнению [4, 43]. Бог попускает человеку погрузиться в результат мечтаний. День забит суетой, в сердце нет покоя, приходят страх, печаль и уныние, тело ввергается в болезни. Человек становится рабом страстей. Ему уже не под силу самому «выйти» из непрерывного потока гнетущих событий. Это может сделать только Бог.

Бог вразумляет посредством кажущихся случайностей и непредвиденных обстоятельств. Недруги на поприще бизнеса есть просто слепые орудия Божии. Организация начинает «пропускать» внешние и внутренние удары, которые внезапны и истощают ее ресурсы. Не случайно возмутились работники, не просто пришла налоговая проверка. Скорби и страх охватывают каждого. Бог попускает неприятности по вине страдающего или по злобе других, чтобы через страдания пострадавший мог стяжать блага добродетели. Господь, видя готовность человека перенести скорби, посылает ему искушения. Скорби не даются не по силам, «Бог лучше знает меру сил» [8, 120]. Преподобный Никодим Святогорец обращает внимание на то, что Бог лечит гордыню, посылая скорби человеку от тех людей, которые прежде были облагодетельствованы им. Таким образом, Господь как бы очищает душу человека от гордыни, чтобы открылась немощь человеческая, видение глубины духовной болезни. Скорбями Бог врачует души людей, «ибо Господь, кого любит, того наказывает» (Евр. 12:6). Это брань духовная.

Экономисты обратили внимание на то, что каждая организация, зарождаясь, проживает этапы взросления и зрелости. Если есть на то воля Божия, то организация состоится и вырастет до размеров им определенных. Только Богом полагается предел желаниям человеческим, «доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим» (Иов. 38:11). Более попущенного Богом масштаба организация не вырастет.

Экономисты уделяют много внимания трансформации организации в период бурного роста. Однако закон тления неотвратим.

Организация стареет и в конце концов умирает. Многие рецепты экономистов направлены на продление ее жизни. Не в силах людей противостоять Божьей воле. С какого-то момента события внешние и внутренние развиваются для организации самым неблагоприятным образом: неплатежи покупателей, прекращенные контракты, внезапные проверки. Ресурсы утекают, нарастает бесплодная суета. О таком положении дел от имени Бога говорит пророк Амос: «Вот Я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами, — и у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей» (Амос. 2:13, 14). Усилия менеджеров лишь немного могут продлить агонию предприятия, не отменяя уготованного конца. Если Бог решил прекратить существование компании, то нет достойных возразить. Хорошо, если завершение жизни компании ограничится лишь финансовыми потерями для учредителей, сохраняя им здоровье или саму жизнь.

Человек, обладая дарами разума и воли, должен планировать, делать расчеты; прилагать все доступные средства для обеспечения устойчивого положения необходимо, но это лишь малая часть, семечко желания, посаженное в почву Божьего мира. Рост и сила человеческого творению придаются Господом. Если будет его благоволение — укрепится организация. Если не будет Божьего благословения на начало дела, организация либо сразу зачахнет, либо просуществует лишь краткое время.

Только Церковь, дело Божие, в этом мире не подвержена тлению. Ибо сказано, что и «врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). В ней небо встречается с землей. После многих периодов жестких гонений она вновь восстанавливается и пребудет до конца мира. Лишь Церковь неизменна в изменчивом мире.

Святитель Иоанн Златоуст сравнивает Божьи испытания с работой золотых дел мастеров. Мастера не вынимают золота из горна, покуда золото не очистится. «Попустивший испытание сам знает и время, когда положить конец испытанию» [7, 61]. Апостол Иаков советует: «вы, которые говорите: сегодня или завтра мы отправимся в такой-то город и проведем там год и будем торговать и получим прибыль; вы, которые не знаете, что будет завтра; что такое жизнь ваша? Ибо вы — пар, который ненадолго является, а затем исчезает.

Вместо того, чтобы говорить: «если угодно будет Господу, мы и живы будем и сделаем то или другое» (Иак. 4:13—15).

Заключение

Человек, рождаясь, входит в мир, который существовал прежде него и останется после. Не случайны родители, не случаен город рождения, места жизни и труда. Судьба одного человека вплетается в общий узор мозаики, который создает Господь. Судьба отдельной организации является частью истории государства. Всемогущий Художник для каждой личности подбирает свое место и время, учитывая состояние его сердца. Каждой организации Богом предопределены свои задачи. Если нет на то воли Божьей, то тщетны усилия человека управлять изменениями, «да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту... итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем?» (Лк. 12:25, 26). Как мудро пишет Екклесиаст: «нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: “смотри, вот это новое”; но это было уже в веках, бывших прежде нас» (Еккл. 1:9, 10). В истории одни компании взлетают, другие — падают, хотя и те и другие применяли единый рецепт управления. Потому экономисты и не могут рекомендовать одну успешную технологию управления изменениями. Судьба организации в Божьих руках. По нашему мнению, можно утверждать, что не менеджер управляет, а изменения управляют организацией и менеджером. Ему видны лишь те открытые двери возможностей, которые дает видеть ему Господь. Чем дальше люди удаляются в своих страстях от Бога, тем больше изменчивости, тем более опасными видятся угрозы.

Много усилий тратят люди на экономику и преуспеяние материальное. Однако не этим измеряет Бог успешность. При более внимательном анализе можно увидеть, что основанием, на котором человек строит свои управленческие решения, является отношение человека к Богу. Религия побуждает людей следовать заповедям в управлении и экономике, хотя и не всегда осознанно. Господь хотел бы всех осыпать своими дарами, но падший человек не может принять их без вреда для себя.

Литература

1. *Бастиа Ф.* Экономические гармонии. Избранное. М, Эксмо, 2007.1200 с.
2. *Буагильбер П.Л. де.* Рассуждение о природе богатства, денег и налогов. Т. 2 / Под ред. М.А. Слудковской. Paris, 1966: URL: <https://studfile.net/preview/7313038/#2> (дата обращения: 11.07.2023).
3. *Игнатий (Брянчанинов) свт.* Полное собрание творений. Т. 1: Аскетические опыты. М.: Паломник, 2014.
4. *Игнатий (Брянчанинов) свт.* Полное собрание творений. Т. 5: Приношение современному монашеству. М.: Паломник, 2003.
5. *Иоанн Златоуст свт.* Творения: В 12 т. Т. 2: Беседы о статуях. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1896.
6. *Иоанн (Максимович).* Илиотропион, или Сообразование с божественной волей. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014.
7. *Иоанн Римлянин прп.* О постановлениях монастырских. М.: Правило веры, 2016.
8. *Никодим Святогорец прп.* Невидимая брань / Пер. свт. Феофана Затворника. Почаев: Почаевская Лавра, 2013. 216 с.
9. *Серафим Саровский прп.* Духовные наставления инокам и мирянам: URL: https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Sarovskij/pastavlenia/ (дата обращения: 11.07.20023).
10. *Сисмонди Ж.С. де.* Новые начала политической экономии, или О богатстве в его отношении к народонаселению. Т. 1. М., 1937.
11. Управление изменениями: базовый курс: учеб. пособие / Под ред. М.А. Бражникова, И.В. Хориной. Самара, 2015.
12. Управление изменения в организации / Под ред. Н.В. Медведева. Саратов, 2016.
13. Управление изменениями: теория и практика. Учебно-методическое пособие / Под ред. В.К. Крутикова, С.А. Аракелян, М.В. Якуниной. Калуга, 2022.
14. *Феофилакт Болгарский блж.* Толкование на Евангелие от Иоанна. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2013.
15. *Boisguilbert P.* Factum de la France. 2014: URL: <https://www.institutcoppet.org/wp-content/uploads/2014/09/Boisguilbert-FactumFrance.pdf> (дата обращения: 11.07.20023).

16. *Cournot A.A.* Revue sommaire des doctrines économiques. Paris, 1877.

17. *Crozier M.* L'Acteur et le système // Relations Industrielles. 1981. Vol. 38. No 2: URL: https://lirsa.cnam.fr/medias/fichier/crozier_friedhtml__1263304018392.html (дата обращения: 11.07.20023).

18. *Iribarne P. de.* La logique de l'honneur. Paris. 1989: URL: https://lirsa.cnam.fr/medias/fichier/diribarne2html__1263304768372.html (дата обращения: 11.07.20023).

19. *Iribarne P. de.* Culture et mondialisation, coll. «La couleur des idées», nov. Paris, 1998: URL: https://lirsa.cnam.fr/medias/fichier/diribarnehtml__1263304725128.html (дата обращения: 11.07.20023).

References

1. *Bastia F.* Ekonomicheskie garmonii. Izbrannoe. M, Eksmo, 2007.1200 s.

2. *Buagil'ber P.L. de.* Rassuzhdenie o prirode bogatstva, deneg i nalogov. T. 2 / Pod red. M.A. Sludkovskoj. Paris, 1966: URL: <https://studfile.net/preview/7313038/#2> (дата obrashcheniya: 11.07.2023).

3. *Ignatij (Bryanchaninov) svt.* Polnoe sobranie tvorenij. T. 1: Asketicheskie opyty. M.: Palomnik, 2014.

4. *Ignatij (Bryanchaninov) svt.* Polnoe sobranie tvorenij. T. 5: Prinoshenie sovremennomu monashestvu. M.: Palomnik, 2003.

5. *Ioann Zlatoust svt. Tvoreniya: V 12 t. T. 2: Besedy o statuyah.* SPb.: Izd-vo Sankt-Peterburgskoj Duhovnoj Akademii, 1896.

6. *Ioann (Maksimovich).* Iliotropion, ili Soobrazovanie s bozhestvennoj volej. M.: Izd-vo Sretenskogo monastyrya, 2014.

7. *Ioann Rimlyanin prp.* O postanovleniyah monastyrskih. M.: Pravilo very, 2016.

8. *Nikodim Svyatogorec prp.* Nevidimaya bran' / Per. svt. Feofana Zatvornika. Pochaev: Pochaevskaya Lavra, 2013. 216 s.

9. *Serafim Sarovskij prp.* Duhovnye nastavleniya inokam i miryanam: URL: https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Sarovskij/nastavlenia/ (дата obrashcheniya: 11.07.20023).

10. *Sismondi ZH.S. de. Novye nachala politicheskoy ekonomii, ili O bogatstve v ego otnoshenii k narodonaseleniyu*. Т. 1. М., 1937.
11. *Upravlenie izmeneniyami: bazovyy kurs: ucheb. posobie* / Pod red. M.A. Brazhnikova, I.V. Horinoj. Samara, 2015.
12. *Upravlenie izmeneniya v organizacii* / Pod red. N.V. Medvedeva. Saratov, 2016.
13. *Upravlenie izmeneniyami: teoriya i praktika. Uchebno-metodicheskoe posobie* / Pod red. V.K. Krutikova, S.A. Arakelyan, M.V. YAkuninoj. Kaluga, 2022.
14. *Feofilakt Bolgarskij blzh. Tolkovanie na Evangelie ot Ioanna*. М.: Izd-vo Sretenskogo monastyrya, 2013.

М.Л. БУРИК

От политэкономических категорий к теориям социализма: критическая рецепция Г.В. Плеханова немецких политэкономических концепций в российскую теоретическую культуру*

Аннотация. Статья повествует о критической переработке Г.В. Плехановым политэкономических трудов представителей «реалистической школы», которая позже в своем развитии получила название катедер-социалистов, а также наследия Карла Родбертуса-Ягцова. Плеханов проследил и показал генетическую связь между пониманием политэкономических категорий, а также метода политической экономии, и теориями буржуазного социализма. Эта рецепция послужила дальнейшему осмыслению поднятой проблематики в России и развитию российской теоретической мысли. Проблемы, поднятые в ранних работах Плеханова, представляют не только и не столько исторический, сколько актуальный практический интерес. Фундаментальные политэкономические понятия, в

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Бурик М.Л. От политэкономических категорий к теориям социализма: критическая рецепция Г.В. Плеханова немецких политэкономических концепций в российскую теоретическую культуру // *Философия хозяйства*. 2024. № 1. С. 155—169. DOI: